

УДК 340

DOI 10.5281/zenodo.15261218

Научная статья

ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ КАК ВИДА ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА В СОБЛЮДЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

THE IMPORTANCE OF JUDICIAL DISCRETION AS A TYPE OF INTERPRETATION OF LAW IN OBSERVANCE OF CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMANS

СТРЫГИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат философских наук, доцент,

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.

STRYGINA SVETLANA VLADIMIROVNA,

PhD in Philosophy, Associate professor,

Chernyshevsky Saratov State University.

В статье рассматривается проблема судебной защиты прав и свобод человека. Представлены и проанализированы различные подходы к определению понятия «судебного усмотрения» в юридической науке. Обоснована идея о том, что неверно истолкованные цели и воля законодателя могут привести к нарушению прав и свобод человека. На примере эмпирического материала судебной практики сделан вывод о том, что судами допускается неверное толкование норм права, приводящее к неверному решению. Сделан вывод, что толкование судом права, противоречащее конституционным принципам, является несостоятельным и не отвечающим основам правового государства.

The article discusses the problem of judicial protection of human rights and freedoms. Various approaches to the definition of "judicial discretion" in legal science are presented and analyzed. The idea is substantiated that misinterpreted goals and the will of the legislator can lead to violations of human rights and freedoms. Using the example of empirical material of judicial practice, it is concluded that the courts allow incorrect interpretation of the norms of law, leading to an incorrect decision. It is concluded that the court's interpretation of law, contrary to constitutional principles, is untenable and inconsistent with the foundations of a rule-of-law state.

Ключевые слова: *судебное усмотрение, толкование, судебное правотворчество, пуризм, формализованное толкование, качество законодательства.*

Key words: *judicial discretion, interpretation, judicial lawmaking, purism, formalized interpretation, quality of legislation.*

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства. Применительно к судебной власти это означает, что при вынесении решений следует руководствоваться именно этим принципом.

Роль суда как защитника прав и свобод человека подчеркивается в международных документах. В «Основных принципах независимости судебных органов», принятых Конгрессом ООН по предупреждению преступности и одобренных Генеральной Ассамблеей ООН 29

ноября 1985 г., говорится, что судьи обязаны принимать решения «по вопросам жизни и смерти, свободы, прав, обязанностей и собственности граждан», которые являются окончательными [9].

Судебные органы отличает их особый конституционный статус, что проявляется в том, что, будучи не связанными отношениями власти и подчинения, они руководствуются законностью и внутренними убеждениями в своих решениях.

Судьи самостоятельно оценивают представленные доказательства и принимают соответствующие решения, при этом в качестве основополагающего принципа судебной власти является принцип её независимости. Поэтому большую роль в деятельности судьи играет судебное усмотрение, которое должно выступать гарантом справедливого решения.

Существуют различные точки зрения на понятие «судебное усмотрение». Так, А.В. Ведерников определяет его как ««ручной» режим управления общественными отношениями», если те не вписываются в предусмотренные законодателем рамки [3, с. 420].

С.В. Лозовская указывает, что «право судьи (суда) выбирать один из нескольких вариантов решения изначально вытекает исключительно из закона и осуществляется в рамках закона» [8, с. 44]. Согласно позиции автора, усмотрение – является тем фактором, с помощью которого принимаются законные и обоснованные решения.

«Судебное усмотрение – это относительно свободный выбор суда возможных правовых решений, которые ограничены правом, с одной стороны, и, с другой – пределом осуществляемых судом полномочий», – считает М.М. Гитинова [5, с. 218].

Судейское усмотрение может применяться на всех стадиях судопроизводства, а также и в любой инстанции, но в любом случае выбор правоприменителем решения должен соответствовать принципу законности.

Необходимость судейского усмотрения вызвана самыми разными причинами, к которым относятся:

- динамичность общественной жизни;
- отсутствие нормы права;
- неопределенность права;
- противоречие между нормами права;
- несовершенство юридической техники и др.

В связи с этим выдающийся ученый С.С. Алексеев, говоря о роли судов, считал: «их деятельность не сковывается жестким прокрустовым ложем одного лишь применения права в точном («механическом») значении этого понятия» [1, с. 322].

Можно сказать, что судейское усмотрение выступает как судебное правотворчество, поскольку оно не имеет границ. Это связано с тем, что в своем усмотрении судьи реализуют толкование норм права, поскольку возникает необходимость сопоставить нормы права в текстах нормативных актов с имеющимися обстоятельствами, которые должны быть приняты во внимание.

Судебное толкование, как и любой его вид, включает два этапа: уяснение содержания правовой нормы и разъяснение (при необходимости) смысла и содержания предписания заинтересованным лицам. Последнее имеет особо важное значение в судебных решениях.

На первом этапе, в первую очередь, происходит буквальное толкование, что дает возможность установить соответствие словесного выражения нормы с ее содержанием. Дальнейшая интерпретация не представляется необходимой, если истинный смысл норм был выражен законодателем четко и ясно.

Нужно сказать, что проблемой в судебном толковании выступает наличие правового пуризма, что ведет к неверной интерпретации права.

Так, Н.С. Потапенко отмечает, что правовой пуризм заключается в нецелесообразном и чрезмерно формализованном толковании правоприменителем, нарушая принцип правовой определенности [12, с. 68]. Имеют быть факты, когда выносятся решения на основе исключительно буквального текста закона, на недопустимость чего указывал Верховный Суд Российской Федерации.

Например, формальный подход содержится в приговоре от 24 сентября 2020 года мирового судьи Первореченского судебного района города Владивостока Приморского края, которым гр. П.О. Вильке признан виновным в совершении незаконного собирания сведений о частной жизни граждан, составляющих их личную или семейную тайну, без их согласия.

Деяние П.О. Вильке, установившего прослушивающее устройство на смартфон своего семилетнего сына, формально подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 137 УК РФ. Но эти действия были произведены родителем в целях безопасности ребенка, что представляет реализацию родительских прав. Конституционный Суд Российской Федерации указал на неверное толкование норм права в вынесенном приговоре, расходящимся с их конституционно-правовым смыслом [11]. В данном случае, устанавливая пределы конкретизации правовой нормы, нужно было придать юридическое значение фактам, которые не указаны в гипотезе нормы права, но их юридическое значение следует из ее содержания.

В процессе принятия решения судья руководствуется не только объективными, но и субъективными факторами, что зависит от его опыта и уровня квалификации. Поэтому важное значение для судебного усмотрения имеют профессиональные и личностные качества судьи.

Согласно ч. 6 ст. 11 Кодекса судейской этики судья должен поддерживать свою квалификацию на высоком уровне, углублять профессиональные знания, совершенствовать практический опыт и личные качества, необходимые для надлежащего исполнения своих обязанностей [6].

Надо отметить, что роль судебного толкования зависит от принадлежности страны к романо-германской или англо-саксонской правовой системе. В странах прецедентного права суды – активные участники всего правотворческого процесса, будучи наделенными как правоприменительными, так и правоинтерпретационными полномочиями.

Обращаясь к судебному толкованию в США и Великобритании, Э.Ю. Викторова пишет, что любой адвокат должен быть готов к возможным вариантам толкования суда в конкретной ситуации [4, с. 191].

Судейское усмотрение в судебной системе России играет большую роль, поскольку невозможно в полной мере урегулировать абсолютно все общественные отношения, ввиду их сложности и быстрого развития общества. В большинстве норм в гипотезе формулируются в общем виде условия ее действия, и судье предоставлено право принимать решение, исходя из конкретных условий и относительно определенных указаний закона.

Для того, чтобы правильно установить цели и волю законодателя нужно правильное понимание смысла нормативных актов, что и осуществляется в процессе их толкования. В противном случае это может привести к нарушению конституционных прав и свобод.

Примером этому является решение Кировского районного суда г. Саратова от 3 июня 2020 года об отказе в удовлетворении требований адвоката, которому запретили проходить на территорию административных зданий ГУ МВД по Саратовской области с телефоном для проведения следственных действий с доверителем, ссылаясь на Инструкции о пропускном режиме на объектах ГУ МВД России по Саратовской области и УМВД России по городу Саратову и на Федеральный закон «О полиции», где речь идет об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности объектов органов внутренних дел. Конституционный Суд в своем Постановлении указал, что неверное толкование Кировским районным судом

Федерального закона «О полиции», а также ссылка на ведомственный нормативный акт нарушили права, гарантированные Конституцией Российской Федерации на получение квалифицированной юридической помощи (ч. 1. ст. 48), а также ч. 3 ст. 55, содержащей норму о возможности только обоснованного ограничения прав и свобод человека и гражданина [10].

В наибольшей степени защита прав и свобод человека в судебном процессе возможна, если правовая норма сформулирована таким образом, что не представляет труда определить букву и дух закона и применить их к конкретным обстоятельствам.

Ст. 18 Конституции Российской Федерации определяет, что права и свободы определяют смысл, содержание и применение законов, что ставит задачу перед правосудием при вынесении решений руководствоваться именно этим смыслом. Толкование права, противоречащее этому конституционному положению, является несостоятельным в правовом государстве.

Как отмечал русский правовед – философ Б. Кистяковский: «В современном конституционном государстве суд есть прежде всего хранитель действующего права; но затем, применяя право, он продолжает быть и создателем нового права» [7, с. 125].

В настоящее время происходит расширение сферы судебного усмотрения, выступающего в виде толкования, что соответствует принципу справедливости в праве. Оно является эффективным способом преодоления фактической и правовой неопределенности, представляя важный инструмент реализации права в форме правоприменения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Издательство НОРМА, 2001. 752 с.
2. Алиев Т.Т., Чарыкова А.И. Некоторые проблемы применения судебного усмотрения в арбитражном процессе // Современное право. 2021. № 9. С. 59-62.
3. Ведерников А.В. Судейское усмотрение в российском арбитражном и гражданском процессе: правовые и социальные аспекты // Известия Байкальского государственного университета. 2017. № 3. С. 420-424.
4. Викторова Э.Ю. Толкование норм права в Англии и США: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 273 с.
5. Гитинова М.М. Проблема судебного усмотрения в уголовном праве при назначении уголовного наказания. // Вестник воронежского государственного университета. Серия: Право. 2016. № 1 (24). С. 218-224.
6. Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) (ред. от 01.12.2021). URL: <https://docs.cntd.ru/document/499023323> (дата обращения: 07.04.2025).
7. Кистяковский Б.А. В защиту права // Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. 3VL: Новости, 1909. С. 97-126.
8. Лозовская С.В. Стандарты доказывания как предел судебного усмотрения // Российский судья. 2021. № 6. С. 43-47.
9. Основные принципы независимости судебных органов. Приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 26 августа по 6 сентября 1985 года, и одобрены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/32 от 29 ноября 1985 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/indep.shtml (дата обращения: 10.04.2025).
10. По делу о проверке конституционности пункта 25 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» в связи с жалобой гражданина И.Н. Фролова. Постановление Конституционного Суда РФ № 21-П от 26.05.2022 URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_417910 (дата обращения: 07.04.2025).
11. По делу о проверке конституционности части первой статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина П.О. Вильке. Постановление Конституционного

Суда РФ N 2П от 18.01.2024. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_467399/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body (дата обращения: 07.04.2025).

12. Потапенко Н.С. О влиянии правового пуризма на оценку арбитражным судом кассационной инстанции нарушения правил о компетенции. // Юридический сетевой электронный научный журнал. 2019. № 3 (10). С. 62 -71.

Поступила в редакцию: 13.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Стрыгина С.В., 2025.